

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

XORIJIY SOYA NAVLARING HOSILDORLIGINI QIYOSIY O'RGANISH

Xalilova L. N.¹

Sherimatov U.²

Qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Toshkent davlat agrar universiteti¹

Toshkent davlat agrar universiteti magistranti²

Annotatsiya: Ushbu maqolada turli xil xorijiy soya navlarining O'zbekiston sharoitida asosiy (bahorgi) va takroriy (yozgi) ekishda hosildorligi mahalliy navlar (Nafis va Orzu) bilan qiyosiy o'rganilgan. Tadqiqot 2024–2025 yillarda dala tajribalari asosida olib borilgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, o'rtapishar navlar ichida xorijiy SK Viola va SK Planta navlari mahalliy Nafis naviga nisbatan hosildorlik (mos ravishda 36,1 va 35,1 s/ga) va hosil elementlari (dukkak va don soni, vazni) bo'yicha yuqori ko'rsatkichlarni qayd etgan. Ertapishar navlar ichida esa SK Sparta va SK Veda navlari mahalliy Orzu navidan yuqori hosildorlik (mos ravishda 34,5 va 35,8 s/ga) bergan. Xulosa qilib aytganda, ayrim xorijiy navlar mahalliy tuproq-iqlim sharoitiga yaxshi moslashgan va yuqori rentabellikni ta'minlagan.

Kalit so'zlar: soya, xorijiy navlar, mahalliy navlar, hosildorlik, asosiy ekish, takroriy ekish, dukkak, don, moslashuvchanlik

Аннотация: В статье приведены результаты сравнительного изучения продуктивности иностранных сортов сои при основном (весеннем) и повторном (летнем) посевах в условиях Узбекистана в сравнении с местными сортами (Нафис и Орзу). Исследования проводились в полевых условиях в 2024–2025 годах. Результаты показали, что среди среднеспелых сортов иностранные сорта SK Viola и SK Planta превзошли местный сорт Нафис по урожайности (36,1 и 35,1 ц/га соответственно), а также по элементам продуктивности (число и масса бобов и семян). Среди скороспелых сортов сорта SK Sparta и SK Veda дали более высокую урожайность (34,5 и 35,8 ц/га) по сравнению с местным сортом Орзу. Таким образом, некоторые иностранные сорта хорошо адаптировались к местным почвенно-климатическим условиям и обеспечили высокую рентабельность.

Ключевые слова: соя, иностранные сорта, местные сорта, урожайность, основной посев, повторный посев, боб, семя, адаптивность

Abstract: This article presents a comparative study of the productivity of foreign soybean varieties under main (spring) and repeated (summer) sowing conditions in Uzbekistan, compared to local varieties (Nafis and Orzu). Field experiments were conducted in 2024–2025. The results showed that among mid-ripening varieties, foreign varieties SK Viola and SK Planta outperformed the local variety Nafis in terms of yield (36.1 and 35.1 dt/ha, respectively), as well as yield components (number and weight of pods and seeds). Among early-ripening varieties, SK Sparta and SK Veda produced higher yields (34.5 and 35.8 dt/ha) compared to the local variety Orzu. In conclusion, certain foreign varieties have adapted well to local soil and climatic conditions and ensured high profitability.

Keywords: soybean, foreign varieties, local varieties, yield, main sowing, repeated sowing, pod, seed, adaptability

Kirish. Bugungi kunda dunyo miqyosida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash eng dolzarb global muammolardan biri hisoblanadi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil Yer yuzi aholisi soni 8 milliarddan oshgan bo'lib, aholi sonining tezlik bilan o'sib borishi, shuningdek, oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabning kun sayin ortib borishi qishloq xo'jaligi ekinlari o'sadigan tuproqning unumdorligini saqlash muhim ekanligini ko'rsatmoqda. Shu muammoni hal qilish uchun Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev respublikani iqtisodiy jihatdan ko'tarish uchun birgina soya o'simligini etishtirish bo'yicha 2017 yil 14 martdagi "2017-2024 yillarda respublikada soya ekini ekishni va soya doni etishtirishni ko'paytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi" PQ-2832-sonli hamda 2017 yil 24 iyuldagi PQ-3144-sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 martdagi PQ-2832-sonli "2017-2024 yillarda Respublikada soya ekishni ko'paytirish va soya dukakli ekinlarni o'stirishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga o'zgartirish va qo'shimchalar

kiritish to'g'risidagi qarorlarini qabul qildi. [1].

Soyani yetishtirish Xitoyda boshlangan XX asrning birinchi yarmida Xitoy eng ko'p soyani yetishtiradigan va eksport qiladigan davlat edi. 1950 yildan boshlab soyani yetishtirish AQSHda jadal boshlandi va hozirgi vaqtda AQSH eng yirik soya yetishtiradigan davlatga aylandi. 1970-yillarda soyani yetishtirish Braziliyada keng tarqaldi, hozir bu davlat soya yetishtirish bo'yicha 2 chi o'rinni egallaydi. [3].

Soyaning biologik imkoniyati bo'yicha yuqori hosil olish mumkin. Dunyoning aksariyat davlatlarida soyaning hosili 2,0 t/ga ni tashkil qiladi, biologik imkoniyat bilan amalda olingan hosilning farqi 1,0-2,0 t/ga ni tashkil qiladi.

Soya oqsilga boy ekindir, uning urug'larida bir ozuqa birligining oqsil bilan ta'minlanganligi 289-291 g, ko'katida 194-195 g ni tashkil etadi. Yetishtirish texnologiyasi sifat ko'rsatkichlariga ta'sir ko'rsatishi mumkin. [4].

Tadqiqotning usullari. Tajribalar metododika Государственной

инспекции по сортоиспытаниям сельскохозяйственных культур» (М.1971, 239 с),” Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari” (T.UzPITI, 2007, 147 bet), tuproq tahlillari “Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных районах” (Т.СоюзНИХИ, 1963, 438с), fotosintetik faoliyati A.A.Nichiporovich uslubi (А.А.Ничипорович О путях повышения продуктивности фотосинтеза растений в посевах. В кн. Фотосинтез и вопрос продуктивности растений” М.Колос. С.5-53), simbiotik faoliyati G.S.Posipanov uslubi bo‘yicha olib borilgan. Olingan natijalarning statistik tahlili Microsoft Excel dasturi va B.D.Dospexovning “Методика полевого опыта” (М.Агропромиздат, 1985, 351 с) qo‘llanmasi asosida dispersion tahlil uslubi bo‘yicha amalga oshirilgan.

Natija va muhokama

Hosil yig‘ishdan oldin hisobli o‘simliklarda hosil elementlari aniqlangan. Tajribamiz davomida Asosiy ekishda Nafis navida dukkak soni 118 donani, dukkak vazni 43,2 gr ni tashkil etgan. SK Optima va SK Riana navlari mos ravishda dukkak soni 104 va 97 donani, dukkak vazni 37,5 va 35,2 gramm bo‘lib, mahalliy Nafis navidan dukkak soni mos ravishda 14 va 21 donaga kam, dukkak vazni 5,7 va 8,0 gramm ga kam natijani qayd etgan. SK Viola va SK Planta navlari mos ravishda dukkak soni 123 va 110 donani, dukkak vazni 45,2 va 44,1 gramm bo‘lib, mahalliy Nafis navidan dukkak soni mos ravish 5 va 2

donaga yuqori, dukkak vazni 2,0 va 0.9 gramm ga yuqori natijani qayd etgan.

Takroriy ekishda Orzu navida dukkak soni 108 donani, dukkak vazni 38,3 gr ni tashkil etgan. SK Rusa, SK Sparta, SK Veda, SK Optima navlari mos ravishda dukkak soni 92, 105, 101, 96 donani, dukkak vazni 32,2, 37,5, 36,1, 34,3 grammni tashkil etgan. Kuzatishlar natijasida Orzu navida yaxshi natija qayd qilingan. Xorijiy navlardan SK Sparta va SK Veda navlari yaxshi natijani qayd etgan.

Tajribamizdagi kuzatuvlar asosida Asosiy ekishda Nafis navida don soni 151 donani, don vazni 36,4 gr ni tashkil etgan. SK Optima va SK Riana navlari mos ravishda don soni 135 va 128 donani, don vazni 31,5 va 29,8 gramm bo‘lib, mahalliy Nafis navidan don soni mos ravishda 16 va 23 donaga kam, don vazni 4,9 va 6,6 gramm ga kam natijani qayd etgan. SK Viola va SK Planta navlari mos ravishda don soni 153 va 152 donani, don vazni 38,2 va 37,1 gramm bo‘lib, mahalliy Nafis navidan don soni mos ravishda 2 va 1 donaga yuqori, don vazni 1,8 va 0,7 gramm ga yuqori natijani qayd etgan.

Takroriy ekishda Orzu navida don soni 131 donani, don vazni 34,0 gr ni tashkil etgan. SK Rusa, SK Sparta, SK Veda, SK Optima navlari mos ravishda don soni 122, 129, 128, 125 donani, don vazni 22,0, 33,0, 33,0, 30,1 grammni tashkil etgan. Kuzatishlar natijasida Orzu navida yaxshi natija qayd qilingan. Xorijiy navlardan SK Sparta va SK Veda nallari yaxshi natijani qayd etgan (1-jadval).

**Soyaning mahalliy va xorijiy navlarini asosiy va Ertapishar navlar ekilganda
hosil elementlariga ta'siri (2024-2025 y)**

№	Navlar	Dukkak		Don	
		soni, dona	vazni, gr	soni, dona	vazni, gr
O'rtapishar navlar					
1	Nafis	118	43,2	151	36,4
2	SK Optima	104	37,5	135	31,5
3	SK Riana	97	35,2	128	29,8
4	SK Viola	123	45,2	153	38,2
5	SK Planta	110	44,1	152	37,1
Ertapishar navlar					
6	Orzu	108	38,3	131	34,0
7	SK Rusa	92	32,2	122	28,0
8	SK Sparta	105	37,5	129	33,0
9	SK Veda	101	36,1	128	33,0
10	SK Optima	96	34,3	125	31,1

Ilmiy ishdan olinadigan asosiy natija bu hosildorlik. Tajribaning birinchi yilida 2024-yilda Asosiy ekishda Nafis navida 34,1 s/ga hosildorlik kuzatilgan. SK Optima va SK Riana navlari mos ravishda hosildorlik 31,7 va 30,2 gramni tashkil etib, mahalliy Nafis navidan 2,4 va 3,9 s/ga ga kam hosildorlik qayd etishgan. SK Viola va SK Planta navlari mos ravishda hosildorlik 36,0 va 34,8 s/ga ni tashkil etib, mahalliy Nafis navidan 1,9 va 0,7 s/ga ga yuqori hosildorlikni qayd etishgan.

2024-yilda Takroriy ekishda Orzu navida 30,8 s/ga hosildorlik kuzatilgan. SK Rusa navida hosildorlik 29,2 s/gani tashkil etib, mahalliy Orzu navidan 1,6 s/ga ga kam hosildorlik qayd etgan.

Xorijiy SK Sparta, SK Veda, SK Optima navlarida mos ravishda hosildorlik 33,9, 35,6, 31,8 s/ga ni tashkil qilib, mahalliy Orzu navidan mos ravishda 3,1, 4,8, 1,0 s/ga ga yuqori hosildorlikni qayd etilgan.

Tajribaning ikkinchi yilida 2025-yilda Asosiy ekishda Nafis navida 34,6 s/ga hosildorlik kuzatilgan. SK Optima va SK Riana navlari mos ravishda hosildorlik 33,2 va 31,3 gramni tashkil etib, mahalliy Nafis navidan 1,4 va 3,3 s/ga ga kam hosildorlik qayd etishgan. SK Viola va SK Planta navlari mos ravishda hosildorlik 36,2 va 35,4 s/ga ni tashkil etib, mahalliy Nafis navidan 1,6 va 0,8 s/ga ga yuqori hosildorlikni qayd etishgan.

Soya navlarining hosildorligi

№	Variantlar	Hosildorlik, s/ga		
		2024	2025	O'rtacha
O'rtapishar navlar				
1	Nafis	34,1	34,6	34,3
2	SK Optima	31,7	33,2	32,4
3	SK Riana	30,2	31,3	30,7
4	SK Viola	36,0	36,2	36,1
5	SK Planta	34,8	35,4	35,1
Ertapishar navlar				
6	Orzu	30,8	31,7	31,2
7	SK Rusa	29,2	29,9	29,5
8	SK Sparta	33,9	35,2	34,5
9	SK Veda	35,6	36,0	35,8
10	SK Optima	31,8	32,9	32,3

2025-yilda Takroriy ekishda Orzu navida 31,7 s/ga hosildorlik kuzatilgan. SK Rusa navida hosildorlik 29,9 s/gani tashkil etib, mahalliy Orzu navidan 1,8 s/ga ga kam hosildorlik qayd etgan. Xorijiy SK Sparta, SK Veda, SK Optima navlarida mos ravishda hosildorlik 35,2, 36,0, 32,9 s/ga ni tashkil qilib, mahalliy Orzu navidan mos ravishda 3,5, 4,3, 1,2 s/ga ga yuqori hosildorlik qayd etilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, xorijiy navlar bizning iqlim sharoitimizga moslashib yaxshi natija namoyon etadi (2-jadval).

Xulosa. Soya navlari bahorda O'rtapishar navlar soya navlarining hosildorligi o'rtacha 30,7 dan 36,1

s/gacha bo'lganligi va eng yuqori hosil Viola va Planta navlari ekilganda olindi, soya navlari Ertapishar navlar ekilganda hosildorlik 29,5 dan 35,8 s/gagacha bo'lganligi va ular orasida eng yuqori hosil Sparta va Veda navlari ekilganda kuzatilgan. Bu shundan dalolat beradiki, navlar mamlakatimiz tuproq-iqlim sharoitiga to'liq moslashishi, yuqori hosil berishi kuzatildi. Soya navlari bahorda va yozda ekilganda eng ko'p sof foyda va kam tannarx O'rtapishar navlar (bahorda) Viola va Planta va Ertapishar navlar (yozda) Sparta va Veda navlaridan olindi. Eng yuqori rentabellik darajasi shu navlarda kuzatildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- 1. Mirziyoyev Sh.M.-O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining mamlakatimizning 2016 yildagi ijtimoiy –iqtisodiy rivojlantirish yakunlarini, har tomonlama tahlil qilish hamda respublika xukumatining 2017 yil uchun iqtisodiy va ijtimoiy dasturining eng muhim yo'nalishlari va ustuvor vazifalarini belgilashga bag'ishlangan kengaytirilgan majlisidagi ma'ruzasi.T. 14 yanvar 2017 yil.*
- 2. Ничипорович А.А. Фотосинтез и теория получения высоких урожаев. – Москва: АН СССР, 1956. 47с*

3. . Atabayeva X.N., Umarova N.S.-Soya biologiyasi, T “Navro‘z”, 2020,227 b
4. Atabayeva X.N., Achilov F.S.-Soya etishtirish texnologiyasi, T.”Navro‘z”, 2024,235 b.
5. Ёрматова Д. Соя. Т., “ Меҳнат”, 1989, 96 с.
6. Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari-T.ShzNIXI,2006,147 b
7. Доспехов Б.А.-Методика полевого опыта М.Колос,1985,415-418с
8. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур-М.Колос,1985, с.257
9. Шатилов И.С., Ничипорович А.А. Фотосинтетическая деятельность растений в посевах. – Москва: Колос, 1975.76 с